

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

ALDEIAS INDÍGENAS E A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL: ESTUDO DOS IMPACTOS DO DESMATAMENTO DAS MATAS CILIARES NA ALDEIA LIMÃO VERDE – AQUIDAUANA/MS

Vanusa Gabriel Lipu¹
Sidney Baconepá Monzilar²

¹Mestranda em Geografia – UFMS, vanusagabriel@gmail.com

²Especialista em Ciências Ambientais – UFMS, umutina89@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17109766

Introdução: O Desmatamento de matas ciliares e a poluição dos rios que abastecem as aldeias indígenas são problemas ambientais enfrentados pelos povos indígenas nos últimos 20 anos. Devido ao crescimento populacional e a expansão agrícola. A pesquisa traz um estudo de caso sobre o desmatamento das matas ciliares do Córrego João Dias, nos limites da terra indígena Limão Verde, analisando os impactos ambientais para o córrego, para biodiversidade local e sociocultural do povo indígena terena residentes naquele local. Deste modo, este estudo buscou Conhecer o processo histórico de uso e ocupação do Córrego João Dias, nos limites da terra indígena limão Verde, levantar os impactos ambientais na biodiversidade local e levantar os problemas sociais e econômicos decorrentes do desmatamento da mata ciliar do Córrego João dias, segundo a comunidade da aldeia Limão Verde. Para tanto, foi feita uma abordagem sobre os povos indígenas no Brasil e sua intrínseca relação com o ambiente natural, abordando as principais atividades econômicas que ameaçam as terras indígenas. Também feita uma breve abordagem sobre os impactos ambientais, e sobre as matas ciliares e por fim, a análise e discussões dos resultados da pesquisa. **Metodologia:** A metodologia realizada para este trabalho, foi através de pesquisas bibliográficas, em artigos, em monografias, e pesquisas de campo, os quais subsidiou a constatação das agressões ambientais que o córrego esta sofrendo. **Resultados:** Constata-se tanto na bibliografia como no material coletado nesta pesquisa, que o córrego João Dias, que banha a Aldeia Limão Verde, historicamente teve diferentes modos de uso e apropriação para sediar as atividades agrícolas e agropecuárias dos indígenas e das fazendas do entorno. Estes usos

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

provocaram modificações no microambiente da Aldeia Limão Verde gerando, consequentemente, impactos negativos verificados através de observação in loco, e sentidos diretamente pela comunidade local. **Conclusão:** Conclui-se que o córrego, que é considerado importante para a comunidade, está bastante impactado pelas atividades humanas que vem sendo praticado em suas margens.

Palavras-Chaves: Córrego; Impactos; Mata Ciliar; Terra Indígena; Uso e ocupação do Solo.